

MITO BRASILEIRO À DERIVA: A CASA GRANDE CONTRA PROMETEU E A FALSA DIVINDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.5854373

Antônio Pereira Tavares Neto (UPE)

Graduado em Letras – Licenciatura Plena (Inglês/Português e suas literaturas) pela UPE. Especialista em Língua, Linguagem e Literatura pelo CINTEPE-Faculdade Nossa Senhora de Lourdes - mail: califaantonio@gmail.com.

RESUMO

Considerando a atual conjuntura (política, sobretudo) do Brasil, a presente escrita tem por finalidade refletir questões de ordem no que tange alguns discursos proferidos pela representação máxima da Nação (sua Excelência Jair Messias Bolsonaro - PSL) bem como o mito de Prometeu, personagem fecundo da Mitologia Grega. O imaginário sempre esteve, e está presente nas sociedades ditas “modernas”, seja por seus modelos de educação, sejam por seus múltiplos meios de enxergar a realidade, suas relações diretas com os mitos que as narra. Destarte, compreende-se, para efeito “didático”, a necessidade de ampliar o olhar discursivo para algumas hierarquias que obsoletamente vem ‘rasgando’ o coração do brasileiro nos últimos meses, cujas mesmas centram-se nas ideias, no poder, bem quanto no projeto imagético onde se espelha a Classe Média brasileira, bradando o ódio como fomento às causas necessárias para o país.

Palavras-chave: Tragédia brasileira. Mito. Prometeu Acorrentado. Discurso. Imaginario

ABSTRACT

Considering the present (mainly political) conjuncture of Brazil, the present writing has the purpose of reflecting questions of order regarding some speeches uttered by the maximum representation of the Nation (His Excellency Jair Messias Bolsonaro) as well as the myth of Prometeu, fecund character of Greek mythology. The imaginary has always been and is present in so-called "modern" societies, either by its models of education, or by its multiple means of seeing reality, its direct relations with the myths that narrates them. For this reason, it is understood, for a "didactic" effect, the need to extend the investigative gaze to some hierarchies that obsoletely have been "ripping" the heart of the Brazilian in the last days, whose focus is on ideas, power as well as design imaginary where the Brazilian Middle Class is mirrored, shouting hatred as fomenting the necessary causes for the country.

Keywords: Brazilian tragedy. Myth. Prometheus chained. Speech. Imaginary.

INTRODUÇÃO

Pensar a ordem das coisas é pensar as coisas da ordem. Nesse caminho, buscamos refletir uma questão central a qual alimenta o imaginário humano: o Poder. É ele quem decide quem manda e quem obedece, quase como um “deus”. Trata-se da questão central de toda sociedade. Esse púlpito, quase que divino, alimenta o desejo da unicidade como parte fulcral ao parâmetro para a obediência coletiva.

É sabido que nos últimos quatro anos, portanto, entre 2015 a 2018 o Brasil vem enfrentado uma série de crises na política, seja de cunho moral, diplomático, principalmente no sistema⁸ político o qual podemos destacar o impeachment contra a ex-presidenta Dilma Houssef (PT), denúncias de corrupção, acusações de golpe de estado, diminuição da economia, crise hídrica, etc. Hoje, em 2019, essa crise tende a agravar-se e alimentar a ilusão de uma imagem que salvara o Brasil da crise e da amoral estremecida aos olhos da Casa Grande.

Tendo em vista essas primeiras linhas, nosso objetivo aqui é refletir os mitos presentes em nossa sociedade ao mesmo tempo em que se costura um paralelo entre eles: de um lado o Mito Bolsonaro (?), o qual, agora Presidente da República Federativa do Brasil, pelo PSL (Partido Socialista Liberal), de outro, o Mito de Prometeu, personagem da Mitologia Grega a qual, simbolicamente, está para a baliza do tempo, cuja mesma assinala o exato momento em que a humanidade apropria-se do conhecimento e liberta-se. Assim sendo, acreditamos que é nos momentos de crise que, emergencialmente, emerge algumas mitologias políticas, seja no campo da disputa de narrativas, na disputa simbólica entre sujeitos antagonistas, cujos mesmos visam ditar, impor sua visão unívoca de mundo e do tempo. Alguns discursos contribuem para esse cenário mítico bem como para um apanhado de elementos cíclicos como a razão sensível das coisas as quais desaguam no imaginário popular.

Do ponto de vista do método, cabe ressaltar que o primeiro caminho percorrido fora encontrar a relação do “mito” Bolsonaro com o mito de Prometeu; logo mais, a ligação de ambos com o cenário político atual; ainda: a linguagem simbólica pela qual trilham alguns mitos e discursos. Isso significa dizer que os caminhos percorridos

⁸ “Sistema” é a unidade de vários elementos reunidos de modo que forme um conjunto coerente e operante” (SAVIANI, 2017, p. 03)

partem dos seguintes pressupostos: 1º - uma revisão bibliográfica do mito: seu conceito, historicidade e relação com o tempo atual, 2º - uma reflexão sobre o discurso de Jair Messias Bolsonaro (PSL) a partir de elementos simbólicos; 3º - utiliza-se do Discurso como fomento teórico-metodológico para uma epistemologia da palavra, dos sentidos e das relações simbólicas entre os sujeitos e a arte de verbalizar o tempo. Todavia, faz-se necessário pensar sobre os moldes numéricos os quais ancoram alguns discursos de ordem como parte de um processo de reconfiguração do próprio imperativo.

Ao iniciar nossa discussão, pensamos em algo importante que chamamos de “Império dos Algoritmos”, isto é, um mecanismo o qual deseja transformar tudo em imaterialidade quantificável. Para a Razão Instrumental da Modernidade⁹, que o senso comum passou a chamar de razão cartesiana, há uma série de números criando novas possibilidades de assistência ao ser humano. Ao Império dos Algoritmos não interessam apenas os sistemas peritos que possam garantir a sobrevivência da produção de bens duráveis de consumo, como as próprias narrativas, os elementos simbólicos externados como parte de um diálogo coletivo, por vezes intimista, mas a transformação da subjetividade em mercadoria reciclável. Tudo é quantificável, assim como os discursos da atualidade líquida.

Ressaltamos, que a única certeza que temos são as incertezas e que “[...] toda legitimação perde sua “naturalidade” e pode ser desconstruída” (Souza, 2019, p.09), ou seja, é preciso que toda sentença, discurso sejam melhor explicados, ressignificados, que possam explicar e convencer melhor que a anterior. Orlandi (2000) também ajuda-nos a pensar que todo discurso busca compor formas e controles de interpretação, o que reforça o caráter direto da ordem, já que não está

⁹ Termo usado por Max Horkheimer no contexto de sua Teoria Crítica, para designar o estado em que os processos racionais são plenamente operacionalizados. O mesmo fizera parte da Escola de Frankfurt, uma das mais importantes escolas do século XIX. Pode-se perceber, pois que à razão instrumental, Horkheimer opõe a razão crítica. A teoria social desenvolvida por Horkheimer tem, como um de seus aspectos principais, um processo de formação em que sua forma e conteúdo adaptam-se às tarefas a serem realizadas em determinado momento histórico. Em outras palavras, seguindo a concepção de que o observador não se posiciona como figura externa à realidade, mas se encontra antes em mesmo plano, sua teoria é uma resposta àquilo que a realidade veio a ser e da qual ela mesma é constituinte. Deste modo, a teoria social de Horkheimer é constituída, por um lado, pela reconstrução histórica daquela realidade e, por outro, pela reconstrução filosófica do debate em torno da produção de conhecimento, isto é, de outras teorias. Estas duas facetas só são reveladas diante de manobra analítica, já que ambas corresponderiam à mesma realidade na visão de Horkheimer. Esta síntese pode ser encontrada no trabalho de João Carlos B. Bassani (2014), cujo mesmo intitulado: A Teoria Crítica de Max Horkheimer.

<http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/4728/1/458201.pdf>

solta, isto é, a cada interpretação lá estão os sentidos prontos para serem readmitidos e ressignificados conforme a ótica do intérprete.

Por fim, ressaltamos a importância de pensar a relação do Homem – Ser Humano – com os mitos, isto é, parte do imaginário que os constrói como sujeitos históricos – ora heroicos - e simbólicos. Nessa relação mito-símbolo encontramos uma série de mimeses que apresentam o homem como parte de um composto simbólico, linguístico, movido por desejos, muitas das vezes, incontroláveis. Como bem pontua Orlandi (2000): “A relação da ordem simbólica com o mundo se faz de tal modo que, para que haja sentido, [...] é preciso que a língua como sistema sintático passível de jogo – de equívoco – se inscreva na história” (p. 47). Isso nos faz pensar no “rio que corre”, de outra forma, a síntese da nossa vigilância. Desta forma, a relevância deste trabalho, quer dizer, um novo aporte dialógico, cujo fomento é pensar as relações afetivas dos símbolos míticos com os discursos impressos na atmosfera ideológica; lembrando que não se separa ideologia de discurso, pelo contrário: ambos compõem-se da amálgama de sentidos impressos na corporeidade humana e seus desejos mais obsoletos, sua inconsciência faz parte desse processo de reconhecimento de si em si mesmo

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1. MITO E DISCURSO: PARA UMA HERMENÊUTICA SENSÍVEL

Algumas águas fecundam nosso imaginário e refaz percursos e discursos. Não é à toa que estamos mergulhados, diariamente, em discursos e significações simbólicas as quais apontam caminhos sempre diferentes, o que nos possibilita inúmeras interpretações. Assim sendo, falar dos mitos não é uma tarefa fácil, mas é possível. Começemos refletindo sobre a raça humana, cuja mesma mostra-se diferente a cada evolução no tempo e na história. O Homem, pois, buscou narrar a si mesmo com o afã de legar as futuras gerações sua historicidade. Esse processo narratório assinalou sua civilidade e ampliou sua visão de mundo e de cosmos. Podemos dizer, a partir do olhar singelo de Hamilton (1992) que “[...] o verdadeiro interesse dos mitos está no fato de nos fazerem remontar a uma época em que o mundo era jovem e as pessoas tinham uma forte ligação com a terra, as árvores, as flores, as montanhas e os mares, tudo muito diferente daquilo que nós próprios somos capazes de sentir” (p. 03). Isso significa que “[...] o processo imaginativo é muito

amplo, pois a ligação direta com os moldes da criação é intensa: A imaginação estava poderosamente viva e não se via confrontada pela razão" [...] (ibidem). Participando deste diálogo, Eliade (2013) entende que "Mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares" (p. 11).

Vale salientar que essa amplitude proposta está na direção daquilo, cuja sensibilidade fecunda os olhos da alma: a imaginação. É com ela que se pode costurar o tempo e significar algumas rupturas, sejam heroicas, sejam míticas por assim dizer. O que se disse no/pelo mito? O que podem os mitos revelarem? De que forma sinalizam discursos operacionais no tempo histórico, no nosso tempo? Essas provocações corroboram para uma tentativa de explicar a realidade mítica a qual composta de mitos do imaginário humano como a égide da salvação. Lembremo-nos, que na Mitologia¹⁰ as narrativas são compostas por palavras às quais significam o tempo e a semântica do próprio discurso enquanto sujeito progenitor; é ele quem diz o que é e o que não é: mesmo sendo ele é, mas também não sendo, está sempre presente à espera de um novo olhar para ressignificá-lo. Portanto, não há uma definição conclusiva do que é mito, e sim possibilidades interpretativas as quais fomentam as diversas significações narradas pelo tempo das coisas míticas.

Se já temos o Mito como um complexo significativo, logo, passível de interpretações, também temos o Discurso como ferramenta alusiva aos mitos, quer dizer, todo mito – atrevemo-nos a dizer – carrega consigo uma enorme carga discursiva, pois o tempo ocupa-se desse processo de contagem das ideias e das significações das identidades, seja por meio da linguagem, da historicidade, das próprias narrativas. Bem, se afirmamos que mito é discurso, logo partilhamos da premissa de que "O novo não está naquilo que é dito, mas no acontecimento de sua volta" (FOUCAULT, 2014, p. 25), isto é, trata-se de entender que todo discurso não é completo, não há um início absoluto nem mesmo um ponto final definitivo, de acordo com o empréstimo de Orlandi (2000). Desse modo, se não tem um início absoluto nem mesmo um fim definitivo é claro que estamos falando de movimento. Isso mesmo. Pensemos na lexia discurso como um movimento de ideias, de percurso, de correr

¹⁰ O primeiro significado é: "coletânea de narrativas de um povo"; assim temos a "mitologia hindu", "mitologia asteca", "mitologia grega", "mitologia yorubá", dentre outras. O segundo significado é: "estudo das narrativas míticas"; daí o termo mitólogo ser utilizado para definir os estudiosos que se debruçam sobre o conhecimento dos mitos. (ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p.17)

com ou por, etc.. Isso nos dá uma dimensão do que seja “dis-curso”, quer dizer, o processo de compreensão da fala em movimento, da prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando (ou não) (Ibedem).

Nesse sentido, entendemos a língua como um fio condutor de ideias e de linguagens as quais amparadas no valor simbólico das narrativas. Eis o espírito trivial da politização das ideias correntes. A saber, que todos os sujeitos fazem parte desse mosaico linguístico, digamos operante tanto quanto a palavra que os constituem sujeitos de mundo, de outra maneira, não se pode não estar sujeito a linguagem já que ela mesma em si reflete um mundo narrado pelos mesmos sujeitos que a tem como ferramenta de comunicação. Ler o mundo é uma necessidade coletiva. Estamos diante, pois do que podemos chamar de *communicatio spirituum* (Comunicação do Espírito), ou seja, a relação entre Mitologia, Discurso e Política enquanto um ponto trino para uma hermenêutica capaz de dar conta (se possível) de explicar algumas epistemologias centradas no caos o qual centra nossas fecundas sensibilidades nos dias atuais.

Partindo da premissa de que todo ponto de partida está diretamente ligado a um ponto de chegada, seja ele qual for, busquemos alinhar nossas “balbúrdias” internas como alimento fecundo às nossas impressões crônicas sobre o tempo das coisas bem como refletir as coisas do tempo na ação in loco. Aqui, apresentamos algumas considerações sobre a Política enquanto instituição humana e social. O que é ser político? O que é fazer política? O que é estar na condição política do discurso? O que a imagem representa para um discurso político? Essas provocações alimentam parte do nosso imaginário¹¹ no afã de legitimar ou dar mais evidência aquilo que nos assiste dialeticamente nos dias atuais: as relações de poder. Reafirmamos, pois que nossa intenção não é prender-nos a uma postura racionalista, mas abrir a mente para uma postura intelectual preservando o intelecto, a sensibilidade, o carisma e a razão sensível de ser e de ver as coisas.

2. DIREITO DO MAIS FORTE À DEMOCRACIA NA ENCRUZILHADA: O MITO BOLSONARO

¹¹Aqui, pegamos emprestado o termo “Imaginário”, do mestre Gilbert Durand, cujo mesmo presente no texto de Carlos André Cavalcanti intitulado “O que é o imaginário? Olhar biopsicossocial da obra transdisciplinar de Gilbert Durand (2015), para falar de forma livresca acerca da Política, enquanto instituição social e humana. Isso nos possibilita pensar e refletir acerca dos mecanismos simbólicos os quais constituem as narrativas míticas já que estamos aludindo o “mito” como arquétipo do herói.

A síntese da vertigem amplia-se no imaginário humano. Dificilmente o diálogo entre Deus e os seres humanos, criaturas à sua imagem e semelhança tenha, no século XXI, nos dias atuais, tanta positividade. É que suas criaturas resolveram macular seu espírito e aprisiona-lo no mistério da mente.

Dessa forma, a resplandescência do herói está no discurso da força, da imagem, da consagração do dito imperativo; Deus não foi convidado ao discurso, mas levado a um discurso contrário: sua santidade fora maculada pelos mercadores da morte, cuja ascensão acusa o próprio Deus de “comunista rebelde”. Eis o símbolo da nova ordem do discurso:

Imagem 1: "Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos".

Fonte: <https://www.reporterespecial.com.br/post/bolsonaro-pretende-lancar-projeto-de-lei-que-isenta-policiais-de-condenacao-por-homicidios-em-servico?>

Uma vertigem humana aos olhos da fé. É sabido que a personificação do herói reina sobre a égide da força, isto é, daquilo que aproxima e ao mesmo tempo distancia os súditos dos soberanos. Em outras palavras: o sujeito mais forte não é forte o suficiente para dominar; far-se-á necessário a transformação dessa força em direito e obediência em poder. Esta é uma clara demonstração de como funciona a pedagogia do Estado Democrático de Direito que, aliás, deve e muito à sociedade brasileira, sobretudo, nos últimos dias.

Na imagem acima, o Excelentíssimo Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro¹² (PSL) dá sinais claros de que a nossa frágil democracia brasileira está na direção dos contrários. “As aparências enganam”, já diz um ditado popular que nesta imagem personifica o uso da força a qual, supostamente, ressignifica o espírito social da salvação. Temos uma aparente redenção tomada ironicamente, cuja mesma estabelecendo ou reiterando princípios, doravante, contraditórios. Todos estão presentes. Todos. Menos o Cristo-Deus, pois sua humanidade fora violentada por um “simples” gesto “mítico-político” vindo de um político que representa a nação em seu todo, no mais, a liberdade de crença (?). É esse o tipo de ordem do discurso? Não esqueçamos, isso é muito óbvio, de que ceder a força é simplesmente uma questão de necessidade e não de covardia; é uma questão de prudência e resguardo de si para consigo mesmo. Nesse momento, a imagem deixa clara qual é a condição legítima do cidadão: a obediência. O controle é uma das formas de reiterar o poder sobre o outro, sobre todas as coisas, cujo discurso mostre-se contrário às normas. Em Rousseau, (2014): encontramos uma breve explanação que nos ajuda a compreender melhor esse imaginário político simbólico:

Obedecei aos poderosos. Se isso quer dizer “cedei à força”, o preceito é bom, mas supérfluo; eu respondo que ele jamais será violado. Toda potência vem de Deus, mas toda doença igualmente vem dele, então, quer dizer, que eu não devo chamar um médico? Quando um assaltante me pega de surpresa, sou forçado a lhe dar a bolsa, mas caso de eu poder subtraí-la, sou em sã consciência obrigado a entrega-la? Afinal, o revolver que ele segura é também uma forma de poder. Convenhamos, pois, que a força não faz o direito e que não temos a obrigação de obedecer a não ser às autoridades legítimas. Assim, minha primitiva pergunta sempre retorna. (ROUSSEAU, 2014, p. 23)

¹²Jair Messias Bolsonaro (1955) é capitão da reserva do Exército e presidente eleito do Brasil. Filiado ao Partido Social Liberal (PSL), foi eleito o 38º presidente do Brasil, para o mandato de 2019 a 2022, com 55,13% dos votos. Jair nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 21 de março de 1955. Filho de Perci Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bonturi, ambos descendentes de famílias italianas. Foi aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, de Campinas. Em 1977 formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Coursou a Brigada de Paraquedismo do Rio de Janeiro. Em 1983 formou-se no curso de Educação Física do Exército. Chegou à patente de Capitão.

Fonte: https://www.ebiografia.com/jair_bolsonaro

Aqui, a encruzilhada. O uso da força legitimado pela história política do Brasil. Quando em 2016 vivenciamos o golpe, na verdade, sofremos uma fratura gravíssima, uma vez que estávamos iniciando, em 1985, há 33 anos atrás, o início de um processo de democratização no país. Ainda, é claro, sob a ótica um tanto prematura da nossa Constituição Federal de 1888, cuja mesma alicerçara os trâmites para uma democracia liberal, onde o voto popular significara um meio, um caminho, um percurso necessário a obtenção do poder político e o imperativo da lei. Rousseau (2014) nos chama a atenção para esse complexo modelo de dominação donde as forças e as leis se digladiam conforme interesses partidários, violando as regras e as leis vigentes da representação pública, inclusive, aludidas pela CF brasileira.

Dessa forma, o mito da salvação torna nossa limitada democracia cenário de disputas, tanto internas quanto externas. Singer (2016) defende que:

Democracia é um conceito em disputa. [...] exigimos um regime que conceda com maior autoridade efetiva às pessoas comuns, que realize de maneira mais plena o ideal normativo de igualdade política. [...] E questionamos o insulamento das práticas democráticas a um espaço social restrito, observando que não há democracia efetiva se não são desafiadas as hierarquias presentes nos locais de trabalho ou na esfera doméstica. [...] Mesmo nessa visão minimalista, a democracia exige isso: o consentimento dos governados por meio do voto. Podemos partir daí e querer mais ou julgar que esse procedimento esgota a possibilidade da própria democracia, mas ele está sempre presente. (SINGER, 2016, p.31-32)

O direito nas mãos do homem comum segue contrária a decisão da ordem do discurso da representação. Quem representa manda. Quem é representado obedece. Essa é a baliza quase emancipatória, não fosse o armamento da população como forma de legitimar a própria ineficiência do Estado. O voto não é mais um modelo de cidadania, nem mesmo de seguridade. O que importa, hoje, é a certeza de que Deus, armado como está, será sempre um mito pelas mãos de um messias, doravante, falso profeta. De posse da arma de fogo, o cidadão, agora, poderá usar-se da prerrogativa da “legítima defesa” para “redizer” condutas e ancorar a falsa moral no cerne da luta de classes: é necessário se proteger dos “homens do mal”, quer dizer, dos ditos

bandidos assinalados pelo Estado como inimigos da população e dos bons costumes. Resta saber qual é o grau de animalidade que soma-se a formação de um “cidadão do mal” já que os homens do bem estão corrompidos em si mesmos.

1.1 PROMETEU E A BALIZA DO TEMPO: O FOGO ROUBADO TEM UM PREÇO

Pensar os mitos é um processo sensível de reconhecimento do tempo das coisas sensíveis. É uma busca constante dos sentidos, de conhecer a si mesmo (γνώθι σεαυτόν). Para mais, uma satisfação em retornar aos primórdios das nossas primeiras narrativas. Buscando entender e explicar o mundo, recorre-se ao mito enquanto narrativa sobre a origem das coisas, visando conexões entre a ordem do mundo segundo as leis, as relações e os efeitos dos deuses; os compreendamos, pois como cosmogonias e teogonias, na medida que explicam o surgimento das coisas e dos deuses, seus feitos e suas razões universais.

Dito isto, avancemos no que tange nosso objetivo que é refletir a posição e o papel simbólico de Prometeu e sua relação com as hélices de poder as quais ancoram a governabilidade brasileira atual. O mito é sempre um tema atual porque a partir dele visualizamos o arquétipo do herói, aquele que salvara o mundo de catástrofes e reordenará o caos já em processo discursivo. Todavia, não deve ser levado ao pé da letra uma vez que estamos discutindo algo simbólico, alguma obscuridade por traz dele mesmo. Uma boa provocação está na origem do próprio mito, isto é, como ele foi gerado e por que (?). São o que são e como são, talvez, na nossa visão, para proteger a própria história, do próprio homem que insiste em macular o tempo e suas vertigens.

Por isso, usamos a simbologia das imagens como progenitoras de nossas leituras como um parâmetro à nossa reflexão aqui tratada, pois entendemos que os símbolos dizem e falam os reais ou não significados da linguagem racional, simbólica, cujas mesmas vem das palavras; traz à tona o obsoleto, a escuridão que, agora, resplandece. Mas, vamos ao nosso destino? Afinal: temos um destino? Vemos-nos nele? Vemos-nos nessa dimensão entre o corpo, a alma e o espírito alinhados a um destino? Se sim ou não, avancemos na nossa narrativa. Para isso leiamos esta imagem e vejamos o que ela nos mostra.

Imagem: 2 Prometeu acorrentado

Fonte: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=663&tbm=isch&sa=1&ei=ktoPXeDBCrS65OU_P4bW32AI&q=promeuteu+acorrentado+&oq=promeuteu+acorrentado

Prometeu, herói grego, sofre um dos mais severos castigos dos deuses, em particular de Zeus, deus do Olimpo. Por quê? Ele roubara o fogo dos céus e entregara para os homens. Isso rompe com a relação de poder e justiça entre deuses e mortais. Os deuses se veem violados e buscam castigar aquele que interferira em seus planos de controle. Assim sendo, trata-se de uma das peças mais famosas de Ésquilo¹³, um dos mais antigos dramaturgos gregos da história da humanidade. Pensemos sobre o porquê de Prometeu ter roubado o fogo sagrado dos deuses e dar aos homens. A priori, a peça de Ésquilo deixa muito clara, ao nosso olhar, qual é o lugar de quem manda e de quem obedece. Se de um lado, Zeus, senhor dos deuses entende que sua autoridade fora maculada, e que por isso deve-se castigar o Titã como forma de alertá-lo bem quanto aos demais súditos de que ele é deus, por outro, uma ruptura no coração sagrado da casta divina, em outras palavras, o “véu se rasgou” diante das divindades que agora percebem que não são tão intocáveis assim. Há uma linha do tempo que liga Prometeu a Zeus.

Bem, enquanto titã Prometeu ficara encarregado de servir aos deuses, a Zeus em específico, por isso criara o mundo a pedido dele. Nesse mesmo instante, Atena,

¹³ Ésquilo, o mais antigo dos três grandes dramaturgos gregos e criador da tragédia em sua forma definitiva, nasceu em Elêusis, nas proximidades de Atenas, em 525 ou 524 a. C.; combateu nas batalhas de Maratona e Salamina contra os invasores persas de sua pátria, e morreu no ano de 456 a.C. Escreveu cerca de 90 peças, das quais restam completas *As suplicantes*, encenadas em data incerta (entre 499 e 472 a. C.); *Os persas*, representados em 472 a.C.; *Os sete chefes contra Tebas* (em 467 a.C.); o *Prometeu acorrentado* (data incerta, provavelmente próxima ao ano de estreia da *Oréstia*); *O Agamêmnon*, as *Coéforas* e as *Eumênides* (que compõem a trilogia conhecida como *Eréstia*), representadas pela primeira vez em 458 a. C., todas estreadas em Atenas. Fonte: Ésquilo. *Prometeu acorrentado* / Ésquilo. *Ájax* / Sófocles. *Alceste* / Eurípedes; tradução do grego, introdução e notas de, Mário da Gama Kury. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.

deusa da sabedoria, justiça e da guerra estava regendo a criação. Por sua vez, Prometeu, a pedido de Zeus, criou o homem. Assim sendo, esteve sempre ao lado dos homens, das criações divinas. Sabendo que os homens ainda estavam numa infância prematura, isto é, não tinham a maturidade de compreensão sobre os deuses o mesmo usara de sua astúcia para roubar a tocha de fogo sagrada do Olimpo – morada dos deuses - e entregá-la à humanidade. O que ele fez, na verdade foi “roubar” a esperança castrada para legar a liberdade dos homens que, agora, seguirão conforme a lucidez de suas vontades. No entanto, tudo tem um preço. A ação dos deuses é rápida:

Hefesto (o deus do fogo), o poder e a Força, divindades auxiliares de Zeus, chegam arrastando o titã Prometeu, vítima da ira deste último deus. Hefesto prega-o num rochedo, observado pelo Poder, que vigia o deus do fogo, constrangido com sua missão, e o anima com a alegação de que Prometeu se rebelara contra a vontade divina com o intuito de ajudar a humanidade primitiva. Cumprida a missão, Hefesto, Poder e Força retiram-se abandonando Prometeu em sua agonia solitária. Rompendo o silêncio, o titã filantropo proclama a sua indignação diante do céu, do mar e da terra em sua volta. [...] Zeus, graças a ele, conseguiu derrotar os outros titãs e tornar-se o novo soberano dos deuses. Isto feito, Zeus consolidou seu poder absoluto e resolveu destruir a humanidade para criar uma nova raça. Prosseguindo em sua narração Prometeu diz que, por amor às criaturas humanas, conseguiu salvá-las da destruição e lhes deu o fogo por ele roubado do céu, permitindo assim o início da civilização. [...] Em seguida Prometeu lembra as artes por ele inventadas para aliviar as misérias da condição humana. (ÉSQUILO, 1993, p.10)

Uma síntese da tragédia humana prescrita na simbologia do fogo, cuja dimensão alude o saber humano, a luz das coisas e das semânticas ocultas. Não distante desse ocultismo está o deus da Força, que se instalara na premissa de um deus do Olimpo no ano que segue. O mesmo usa-se da autoridade para autorizar in-justiças ditas necessárias a salvação do homem. Isto quer dizer, que uma vez que homem nenhum possui uma autoridade natural sobre seu semelhante, e que a força não produz nenhum direito, restam às convenções como base de toda autoridade legítima entre os homens (ROUSSEAU, 2014, p. 23). Mas, Prometeu e o fogo, simbolicamente, estão a serviço do homem. Mesmo aprisionado permanece junto às criaturas que ele

criara quando a mando de Zeus, criaturas essas que, agora, carregam o fogo sagrado, a luz, a lucidez; é preciso saber manejá-lo, pois nele está a proficiência, o letramento, a sensatez, a coerência, o bom uso das palavras, da interpretação, daquilo que alimenta o discurso diário: a linguagem.

Por outro lado, entendamos a angústia sofrida por ele como um processo fecundo, um ato heroico – de fato -, pois ao ser, diariamente, atacado por uma ave a qual busca devorar seu fígado isso já sinaliza seu sofrido trabalho; como é trabalhoso e doloroso interceder pela humanidade! Como bem diz Kierkegaard (2015): “A angústia é uma qualificação do espírito [...]. Na vigília está posta a diferença entre meu eu e meu outro; no sono, está suspensa, e no sonho ela é um nada insinuado (p. 45). Na certeza de que os seres humanos eram ingênuos, tolos, incapazes de pensar e de formar algum pensamento crítico Zeus entendia que eles não estavam preparados para terem o chamado chispa mental, aquilo que pode definir o homem do ser vivo. Talvez essas águas fecundas da serenidade, o fogo roubado por Prometeu acordou a humanidade para aquilo que a escravizava: o medo. Este, alimenta as maiores dores do espírito e adormece até os mais límpidos soldados em atos de batalha.

Como um Zeus do Olimpo, assim enxergamos o atual presidente Jair M. Bolsonaro (PSL), quer dizer, aquele, cuja autoridade moral, representativa, espiritual tentara castigar os filhos da pátria Brasil com seus grilhões, mas não grilhões comuns, desde Brasília à imagem do mundo. Diferente do que foi feito com Prometeu, visto a humanidade ainda hibernada no nada em movimento, os brasileiros de hoje estão cada vez mais acordados e ressignificando esse fogo abrasador vindo dos altos divinos. Há muitas contradições naquilo que é posto como humanidade e naquilo que é posto como representação da autoridade. Não confundamos os papéis e o lugar de fala de cada um. Imaginemos um tempo, onde o mais poderoso dos deuses é o próprio Deus, Divino e que sua majestade, agora, está confrontada no gesto de armas com as mãos. Como Deus agiria nesse momento? Alguém saberia equalizar essa balança e compreender os moldes da justiça e do direito de acusação e defesa? Se as orações são para o Senhor Deus como podem maculá-lo em nome da promoção política e imagética como forma de alavancar mais apoiadores? É preciso saber ser prudente e equalizar os polos: “São os polos que fazem luzir os predicados. Um sem a outra é apenas meia felicidade. Não basta ser inteligente; é preciso também ter o caráter

apropriado. O tolo fracassa por desconsiderar sua condição, posição, origem, amizades”, (GRACIÁN, 2007, p.25)

O destino de Prometeu é cruel assim como o da sociedade brasileira atual, pois não apenas o fogo da esperança está sendo tomado de volta como a certeza de um destino de trevas e contradições armadas; atrevemo-nos dizer que as aves se transformam cotidianamente em armas para atacar o cidadão durante o dia para limitar sua existência entre o tempo do sono e o cortejo da morte durante a noite. Talvez, devamos atentar para o que podemos chamar de “chave” para a compreensão dessa tragédia: o nome do seu personagem central. Segundo Ésquilo (1993): “[...] o progresso da humanidade se deveu à capacidade dos homens de “pensar antes de fazer” (literalmente Prometheus significa “aquele que pensa antes”) (p.11). É possível, então, dizer que essa “chave” nos permite adentrar ao discurso de Prometeu sobre o bem que fizera a humanidade bem como aos primórdios da criação.

PROMETEU – Depois de um longo silêncio.
Não se deve conjecturar que meu silêncio decorre de arrogância ou de maus sentimentos; mas uma idéia me atravessa o coração quando sou ultrajado de maneira ignóbil: quem concedeu, então, a esses deuses novos todos os privilégios recém-outorgados? Calo-me quanto a isto, porém já sabeis o que poderia dizer-vos novamente. Falar-vos-eis agora das míseras todas dos sofridos mortais e em que circunstâncias diz das crianças que eles eram seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar. Farei o meu relato, não para humilhar os seres indefesos chamados humanos, mas para vos mostrar a bondade infinita de que são testemunhas numerosas dádivas. plena confusão. (versos 560-580) (ÉSQUILO, 1993, p. 34-35)

Como se vê, a arrogância dos deuses subjuga os seres humanos ao mesmo tempo em que os veem como parte, apenas, de um projeto de dominação. Mas, Prometeu pensando antes resolveu retirar a humanidade dessa agonia promíscua e ditatória; sacrificou sua carne para entregar a sanidade, a lucidez as criaturas que outrora criara a mando dos deuses, cujos mesmos os tinham como escravos da adoração. Libertaram-se, as custas da dor e da agonia secular de um titã corajoso. Entre o mito brasileiro e o grego ficamos com a esperança de um discurso partilhado e nunca singular em sua individualidade cristã; até porque “Amai o próximo como a ti mesmo” está sendo difícil numa sociedade, cuja mesma enxerga primeiro à bala para depois pensar no pai nosso de cada dia... Experimentamos a contradição como

condição da verdade humana nos dias atuais, já não bastava a âncora da morte ter repousado sobre a decadência do espírito, agora vemo-nos parte de um fogo (quase) em processo de extinção.

3 ODE FINAL AO POVO

A moral dos deuses contraria a baliza do tempo. Entre Jair Messias Bolsoraro (Presidente da República Federativa Brasileira) e Prometeu (personagem mítico de uma das mais lindas tragédias gregas) está a balança do tempo. De um lado o povo, de outro os cidadãos classificados como “do bem”. Afinal, que país é esse? Ao iniciar nossas primeiras palavras provocamos o leitor a pensar sobre a ordem das coisas assim como as coisas da ordem, se possível no discurso. Isso, para tentar expandir nosso principal intento: que o cidadão-leitor consiga enxergar mais longe que a cegueira ilusória das imagens.

Enxergamos, a partir das nossas leituras, pois um pânico moral. Vivemos um período de anomia, quando o sistema normativo começa a perder sua eficácia. Isso, sem dúvida, provoca em algumas pessoas um estado de pânico moral. Só pode ser essa a explicação para que parte da sociedade esteja recorrendo a instituições repressivas, como as forças armadas, defendendo, inclusive, a instauração de um regime de exceção. A dúvida em relação ao futuro faz com que haja quem arrisque em apostas perigosas. Surgem então os agrupamentos formados por indivíduos que, no descrédito geral, se deixam ser influenciados por mensagens que produzem ilusões, sem a percepção dos riscos que a nova consciência política assumida oferece.

É natural que em épocas consideradas de crise nacional haja uma busca de culpados pelas consequências advindas dessas situações, talvez até para justificar posições extremadas em contrário aos princípios democráticos. Como quem quer dizer: para doença grave, quanto mais amargo for o remédio melhor, ainda que não se tenha a certeza de que vai acontecer a cura. Faz parte do processo do pânico moral a que muitos estão submetidos.

A turbulência social e econômica afeta o senso crítico e a capacidade de raciocinar com equilíbrio, produzindo diagnósticos irracionais e propostas de solução dos problemas que chegam a beirar a irresponsabilidade. O lixo jornalístico mal-

intencionado contribui para essa postura equivocada. Predominam a má fé, o sensacionalismo, a desonestidade intelectual e a ignorância, na elaboração de um pensamento alienado e comprometido com interesses que atendem muito mais a minorias do que a coletividade como um todo.

O ambiente torna-se um campo fértil para a proliferação das “fake news”, distorcendo proposadamente a realidade, informações moldadas ao ideário que se deseja fazer aceito pela maioria. O estresse e a ansiedade que dominam o estado de espírito dos inconformados, causam uma desordem social. Há um aproveitamento desse quadro preocupante para desviar a opinião pública das questões verdadeiras que conduzem à crise. Experimentamos a sensação de que existem os que gostam de ser enganados.

O pensamento nasce das urgências e das necessidades. Se não tivermos uma visão realista do quadro, seremos tragados pelo processo indutor do “pânico moral”. É preciso estabelecer cuidados na observação dos fatos, de forma a não permitir que a mídia perniciosa faça a nossa cabeça, levando-nos à defesa de ideias e conceitos que divergem do que se possa considerar sensato e prudente.

Nunca o fogo de Prometeu se fez tão sensível às criaturas humanas. Como um grande trovão, as “balbúrdias” tomando conta da política atual brasileira, resplandecendo até fora dos confins da Mãe-Pátria-Brasil. Da Aristocracia latifundiária ficou o Deus funcional, posto na cristaleira quando não é chamado a agir, o consumo de bens duráveis, o ódio à gente negra, pobre, feia, eliminada numa política de eugenia travestida de Saúde Pública. Reinou o gosto pelo diploma universitário, cuja finalidade é apressar as leituras do real como jugo contra os que não tiveram acesso à escola. No mesmo imaginário de posses “divinas”, o estupro - o falso moralismo diante das filhas do senhor de engenhos urbanos, cujo neolatifúndio se mede em metros quadrados de confortáveis apartamentos - entre o mar e o campo. Botijas de criminologia são achadas no solo ensanguentado dos bairros periféricos - mortos por falta de respiração social, sem direito a lamentos, reféns da falocracia branca que espreita a bunda das mulatas: falseamento do samba em sexismo barato. Triste herança, distópica para uns, lucrativa para outras em um país cuja utopia virou mercadoria transportada por Caronte, o barqueiro do inferno, oferecida nos postos de nossa memória ribeirinha. Para que existe este país? Que não pergunte Zeus, pois perdemos a mitologia suficiente à reflexão. Caso viesse a perguntar, estragaria os planos da Casa Grande, afinal, um deus é um deus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A balança do tempo e da justiça está fora da curvatura simbólica. Neste Artigo buscou-se dissertar sobre duas figuras as quais míticas para os dias atuais, sobretudo, quando buscamos entender a concepção de mito e sua relação com o tempo histórico e das coisas. Até onde se pode apurar, no que tange informações de cunho escrita /ou simbólica, é possível afirmar que nossa atualidade está ancorada em um tempo maculado, isto é, foram rompidos os laços da boa conduta em nome de uma “divinização” coletiva, cuja mesma não responde aos anseios totais da grande nação; há um problema de classe, de reconhecimento de classe e de percepção de classe; de identidade: para mais, uma “demonização” implícita dos preceitos cristãos ancorados numa falsa mitologia, dada narrativa do mito brasileiro à deriva. Observou-se, também, que ao utilizarmos da análise do discurso nossa intensão não é trazer o sentido “verdadeiro” do discurso, mas o que está por trás dele, sua materialidade linguística e histórica, por sua vez. Sendo assim, Jair Messias Bolsonaro – Presidente da República Federativa do Brasil atualmente (2019) - e Prometeu, mito grego, cujo mesmo ajudou-nos a entender melhor essa relação com os mitos no tempo histórico, fazem parte do que podemos chamar de “paideuma”, isto é, uma reflexão tipográfica da imagem, do discurso e sua relação com os sentidos vertiginosos em sociedade. Em suma, reforçando o que já fora dito anteriormente, ideologia e discurso são indissociáveis, quer dizer, não se separam em detrimento da ação ou da composição de sentidos em uma situação contexto. Dessa forma, ideologia está intimamente ligada, como bem afirma Orlandi (200) “[...] à interpretação enquanto fato fundamental que atesta a relação da história [...] (p.96), quer dizer, somos parte de uma historicidade ligada ao tempo das coisas, mas não diretamente as coisas do tempo; é preciso saber a ordem do tempo para compreender seu “dis-curso”, afinal, somos mortais buscando explicações para a imortalidade (como fosse possível).

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JUNIOR, José benedito de. **Introdução à Mitologia** (Filosofia em questão). Ed. Paulus. 2014.

- CAVALCANTI, Carlos André. **O que é o imaginário?**: olhar biopsicossocial da obra transdisciplinar de Gilbert Durand / Carlos André Cavalcanti, Ana Paula Cavalcanti-João Pessoa. Editora da UFPB, 2015.
- FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso**: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 2012.
- ELÍADE, Mircea. **Mito e realidade**. São Paulo, Perspectiva: 1972
- ÉSQUILO, ca. 525-452 a.C. **Prometeu acorrentado** / esquilo. Àjax / Sófocles. Alceste / Eurípedes; tradução do grego, introdução e notas de, Mário da Gama Kury. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.
- GRACIÁN, B. **A Arte da Prudência**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- HAMILTON, Edith. **Mitologia**. Edith Hamilton; [Tradução Jefferson Luiz Camargo]. – SP: Martins Fonte, 1992.
- KIERKEGAARD, Søren Aabye. **O conceito de angústia**: uma simples reflexão psicológico-demonstrativa direcionada ao problema dogmático do pecado hereditário / Søren Aabye Kierkegaard; tradução de Álvaro Luiz Montenegro Valls. 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes; 2015. ROSSEAU, Jean-Jacques. **O contrato social**. São Paulo, Martins Fontes, 2014.
- ORLANDI, Eni Puccinelli. **Análise do discurso**: princípios e procedimentos / Eni P. Orlandi. – Campinas, SP: Pontes, 2000.
- SAVIANI, D. **Sistema nacional de educação e plano nacional de educação**: significado, controvérsia e perspectivas. 2ª ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2018.
- SINGER, André. **Por que gritamos golpe?**: para entender o impeachment e a crise política no Brasil / André Singer... [et.al]; organização Ivana Jinkings, Kim Doria, Murilo Cleto; [ilustração Laerte Coutinho]. – 1. ed. – São Paulo: Boitempo, 2016.
- SOUZA, Jessé. **A elite do atraso** / Jesse de Souza. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2019.